

Абсалямова Л.М., Сопітько І.О.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ
ПІДЛІТКІВ
STUDY OF DETERMINANTS OF VICTIMISTIC BEHAVIOR OF
ADOLESCENTS**

The article deals with the problem of victimization and reasons behind it in adolescence. It justifies the relevance of the study of this phenomenon. The results of scientific works on the problem of victimization and victimization behavior are summarized. The results of an empirical study aimed at identifying socio-psychological determinants of the formation of a tendency to victimization in adolescents are presented. It is shown that victimization behavior occurrences in adolescents differ depending on the degree of its realization, that the tendency to victimization behavior may be due to adolescents' ideas about specific family education strategies used by parents, as well as the individual psychological characteristics of adolescents themselves on behavioral, emotional and personal levels.

Keywords: *victimization, the process of victimization, victimization behavior, adolescence, family education styles, individual psychological characteristics of the individual.*

Соціально-економічні та політичні перетворення, що продовжуються в світі останнім часом, призвели до збільшення загальної соціальної виктимізації та криміналізації населення.

Проблема віктимності підлітків, тобто здатності стати жертвою негативних явищ, була і залишається однією з пріоритетних як у зарубіжних, так і вітчизняних дослідженнях. Багато в чому це зумовлено виникненням у соціальних мережах груп суїцидальної спрямованості, проявом деструктивних взаємин (булінга) в освітньому середовищі, появою так званого кібербулінгу, тобто нової форми цькування, що використовує можливості Інтернету для агресивного переслідування людини. Ці та інші фактори можуть провокувати підвищення віктимності у підлітковому середовищі.

Підлітковий вік підвищує рівень віктимної вразливості особистості. Віктимна поведінка, як відхилення від норм безпечної поведінки, що реалізується в сукупності соціальних, психічних та моральних проявів, багато в чому визначається індивідуально-психологічними (схильність до ризику, тривожність, нестійка самооцінка, підозрілість), психофізіологічними особливостями (статеві диференціація) та індивідуальним поведінка батьків).

Мета дослідження полягає у визначенні детермінант віктимної поведінки підлітків.

Термін «віктимність» ведеться в науковий обіг Л.В. Франком, 1977 року. Віктимність (від лат. *victima* – жертва). Він визначав віктимність, як стійку особистісну якість, що характеризує об'єктну характеристику індивіда ставати жертвою зовнішніх обставин. Віктимна поведінка – це така поведінка, внаслідок особливостей якої підвищується ймовірність перетворення особи на жертву злочину, обставин чи нещасного випадку через необдуману поведінку чи підпорядкування авторитетній особі серед однолітків.

Незважаючи на те, що спочатку дане явище достатньо описано в кримінальній віктимології, гостро стоїть проблема зміщення акцентів вивчення даного явища в площину загальної та вікової психології. Важливим у цьому контексті буде розгляд природи віктимної поведінки, виявлення факторів її детермінуючих, генезу та вікових особливостей віктимізації та віктимної поведінки у підлітковому віці як найбільш уразливому.

Віктимність розуміється нами як сукупність властивостей людини, обумовлених комплексом соціальних, психологічних та біофізичних умов, що сприяють дезадаптивному стилю реагування суб'єкта, що призводить до шкоди для його фізичного чи емоційно-психічного здоров'я. Віктимна поведінка – як відхилення від норм безпечної поведінки, реалізується в сукупності соціальних, психічних та моральних проявів (Андронікова О. О., 2018).

І.Г. Малкіна-Пих виділила фактори ризику підліткового періоду, що сприяють формуванню віктимної поведінки: підвищений егоцентризм, потяг до опору, впертості, протесту, боротьби проти виховних авторитетів; прагнення до незалежної, ризикованої поведінки; загострена пристрасть до дорослішання; прагнення до незалежності та відриву від сім'ї; незрілість моральних переконань; нездатність прийняти свою сексуальність, що формується; схильність перебільшувати ступінь складності проблем; криза ідентичності; негативна чи несформована Я-концепція; гіпертрофовані поведінкові реакції: групування, захоплення, відмову від їжі, контактів; невміння подолати стрес.

Системоутворюючими чинниками виникнення віктимної схильності та її реалізації у формі віктимної поведінки різних типів є: стратегії сімейного виховання батька; вплив стратегії виховання матері та відсутність відчуття соціальної підтримки у підлітків. Тобто, вагомий вплив на формування віктимності здійснює саме сім'я.

Довгий час вважалося, що розвиток особистості, що соціально відхиляється пов'язано зі структурною деформацією сім'ї, під якою розуміється просто не повна сім'я – відсутність одного з батьків (частіше за батька). Статистичні дані щодо злочинності неповнолітніх, отримані в різних країнах світу, що підтверджували цей висновок. Зараз спостерігається інша тенденція. Спочатку різниця між повними та

неповними сім'ями за кількістю «видаваних» ними підлітків-правопорушників стала неухильно скорочуватися, а потім і практично повністю зникла. В даний час встановлено, що основним фактором негативного впливу сім'ї на розвиток особистості є не структурна, а психосоціальна деформація сім'ї. І це загальносвітова тенденція.

Аналіз наявних у цій галузі робіт показав, що дослідники описують різні чинники виникнення віктимної поведінки підлітків. Зокрема, виділяють такі як: підліткова криза, що супроводжується протиріччями психічного та фізіологічного розвитку; індивідуально-психологічні особливості підлітків, а саме: потреба в престижі та самоповазі, потреба у ризику, агресивність, емоційна нестійкість, психічні відхилення; неадекватна самооцінка, акцентуйовані риси характеру; прагнення до незнайомого, невідомого, підвищений егоцентризм, схильність перебільшувати проблеми, незрілість переконань, переважання пасивної поведінки у стресових ситуаціях а також характеристики сім'ї підлітка: психічні особливості батьків, соціально-економічний статус сім'ї, норми та стиль сімейного виховання, а також ті умови, в яких він живе (Хомуленко Т.Б., Абсаямова Л.М., 2011).

Отже, схильність підлітків до прояву віктимної поведінки може бути зумовлена цілим комплексом як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників.

Вибірку нашого дослідження склали учні 9 – 11 класів. Загальна кількість респондентів, що брали участь у дослідженні -59 осіб. Всі підлітки були з повних сімей. У ході дослідження було використані наступні методики: «Схильність до віктимної поведінки» О. О. Андроннікової, що дає можливість виявити цілий комплекс взаємопов'язаних проявів віктимної поведінки підлітків і спрямована безпосередньо на аналіз психологічної реальності, що ховається за віктимними поведінковими аспектами; методика «Батьків оцінюють діти» І.А. Фурманова та А.А. Аладьїна (РОД), призначена для вивчення уявлень дитини про стиль сімейного виховання.

У ході дослідження всі випробувані були поділені на три групи залежно від рівня схильності до віктимної поведінки. Першу групу склали підлітки, які мали високий рівень схильності до віктимної поведінки (18 % опитуваних), що означає, що можуть часто потрапляти у небезпечні здоров'я та життя ситуації. Друга група – підлітки, що входять до так званої категорії «норма» (12% опитуваних). І до третьої групи, найчисленнішої (70 % опитуваних), увійшли підлітки, у яких було виявлено рівень віктимності «нижче за норму».

Найбільш вираженими в першій групі були такі шкали, «Фобія втрати дитини», «Нерозвиненість батьківських почуттів», «Проекція на дитину власних небажаних якостей». може свідчити, що підлітки, схильні до віктимної поведінки, звертають увагу такі особливості батьківського виховання і ставлення до дитини, як, з одного боку, потураюча гіперпротекція, з другого – гіпопротекція і емоційне відкидання.

У досліджуваних з потенційною віктимністю (друга група) виявилися високі показники за шкалою «Потурання», і навіть отримані від інших груп результати за шкалою «Гіперпротекція», що свідчить про те, що у випробуваних з низьким рівнем реалізованої віктимності їх батьки надмірно піклуються про них, надто опікуються їх, задовольняючи всі потреби.

У випробуваних третьої групи з відсутністю схильності до віктимної поведінки, на відміну від першої та другої груп, були виявлені високі показники за шкалами «Недостатність заборон до дитини», «Мінімальність санкцій», «Гіпопротекція». В уявленні підлітків цієї групи батьки надають їм свободу, не використовують покарання, розраховують на самостійність дитини, її здатність адекватно реагувати на ситуацію, довіряють їм. Однак підлітки вважають, що батьки мало приділяють їм уваги, не вистачає емоційного тепла.

Узагальнюючи отримані результати, ми можемо констатувати те що, що процес віктимізації підлітків може виявлятися двох рівнях: на рівні віктимної схильності і на рівні реалізованої віктимності. Встановлено, що реалізація віктимного потенціалу у вигляді поведінки може бути обумовлена стилем сімейного виховання, ставленням батьків до підлітка. Використання батьками потураючої гіперпротекції одночасно з гіпопротекцією, а також наявність емоційного заперечення сприяють формуванню високого рівня реалізованої віктимності, призводячи до дисгармонійного розвитку особистості. При цьому потураюча гіперпротекція як стиль батьківського виховання може сприяти розвитку демонстративних якостей особистості та призводити до ризику віктимізації, у той час як невіктимна поведінка обумовлена вибором адекватних способів взаємодії з підлітками, врахуванням їх вікової специфіки, надання самостійності, побудовою партнерських відносин із дітьми, вибором адекватних ситуації способів впливу.